

УДК 338:330.131.7

О. А. Іванова, Д. О. Полупан

ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПОЛІСИСТЕМНОЇ КРИЗИ

У статті досліджено концепцію організаційної та побудови комплексної стратегії функціонування підприємств в умовах невизначеності та полісистемної кризи. Виділено напрямки підвищення можливості реалізації стратегії комплексного підходу до функціонування підприємств в сучасних умовах, як ключові фактори забезпечення конкурентоспроможності та стійкості сучасних підприємств. Метою дослідження є аналіз підходів до розуміння системи чинників та визначення шляхів пошуку балансу між здійсненням стратегії (розробкою проривних інновацій) та експлуатацією (розвитком поліпшувальних інновацій) на вітчизняних підприємствах. Розглянуто основні підходи до розуміння ризиків в сучасних умовах господарювання, включно з балансом між дослідною та експлуатаційною діяльністю компаній. Проаналізовано теоретичні засади організаційної структури розвитку підприємств. Окрему увагу приділено питанням практичної реалізації різних стратегій в сучасному бізнес-середовищі. Виділено основні підходи до її впровадження: послідовний, структурний, контекстуальний і міжорганізаційний. Визначено ключові напрямки досліджень та сучасної інформації, яка характеризує інноваційно-інвестиційну діяльність та загальну ситуацію в умовах війни. Стаття містить висновки щодо стратегічної важливості комплексного підходу для компаній, що прагнуть адаптуватися до динамічного ринкового середовища, а також рекомендації щодо її ефективного впровадження в практику управління.

Ключові слова: стратегія, комплексний підхід, інвестиційна діяльність, дослідження, ризики, криза.

Ivanova Olha, Polupan Denys. Building a comprehensive strategy for enterprise functioning under conditions of uncertainty and polysystemic crisis.

The article explores the concept of organizational and comprehensive strategy building for enterprise functioning under conditions of uncertainty and polysystemic crisis. Directions for increasing the feasibility of implementing a comprehensive approach to enterprise operations in modern conditions are

highlighted as key factors in ensuring competitiveness and resilience. The aim of the study is to analyze approaches to understanding the system of factors and determine ways to balance between strategy implementation (developing breakthrough innovations) and exploitation (developing incremental innovations) in domestic enterprises. The main approaches to understanding risks in modern economic conditions are considered, including balancing research and operational activities of companies. The theoretical foundations of the organizational structure of enterprise development are analyzed. Special attention is given to practical implementation issues of various strategies in the modern business environment. The main approaches to implementation are identified: sequential, structural, contextual, and inter-organizational. Key areas of research and modern information characterizing innovative-investment activity and the overall situation in wartime conditions are determined. The article contains conclusions on the strategic importance of a comprehensive approach for companies seeking to adapt to a dynamic market environment and recommendations for its effective implementation in management practice.

Key words: strategy, comprehensive approach, investment activity, research, risks, crisis.

В сучасних умовах невизначеності, коли багато підприємств втратили систему організації бізнес-процесів та комунікації, стратегію і похитнули тактику ведення господарської діяльності існує брак комплексного підходу до побудови подальшої роботи. С початку війни бізнес у когось притерпів значні зміни, хтось відмовився від традиційних напрямків та зайнявся пошуком гостроактуальних складових діяльності, які б змогли вижити, зберегти колектив.

За останні роки ситуація кардинально змінилась. Велика кількість компаній повернулась на ринок, повернулась і значна частина робочих кадрів. Якщо протягом 2022 року бізнес працював у режимі виживання, не маючи змоги планувати роботу навіть на місяць вперед, то зараз компанії прилаштувались до нових умов і складають повноцінні 2–3 річні плани розвитку. Це позитивний факт. Але розуміння того, що оцінка бізнес-проектів, потенційних інновацій, інвестиційної діяльності повинна вестись іншими методами, які ще більші вимоги будуть пред'являти до оцінки ступеня невизначеності, ризиків та стахостичних процесів. Саме це робить виклик для економістів, менеджерів, фахівців в галузі оцінки бізнесу.

Потреби малого та середнього бізнесу переважна кількість підприємств вирішувала самостійно. Від початку війни для підтримки роботи велика кількість компаній вжила наступних заходів:

- релокація – сотні малих і середніх підприємств було перевезено до центральних і західних регіонів через проведення військових дій;
- адаптація продукції та послуг до сучасних потреб – компанії перекваліфікувались на товари та послуги, що мають великий попит саме зараз, наприклад, виробництво продукції тривалого зберігання, пошив одягу для солдатів, виробництво БПЛА тощо;
- збільшення обсягів товарів на імпорт;
- отримання кредитування на пільгових умовах та ін.

Проводячи аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності сучасних українських підприємств, акцентуючи увагу на ситуації, що склалася неможливо не звернути увагу на те, що в умовах підвищення впливу варіативності, невизначеності, виробничої складності, а також неоднозначності тенденцій розвитку ринкового середовища традиційні форми стратегічного управління вже не виконують свої функції в повному обсязі, більш актуальною для сучасних підприємств стає здатність їх до адаптації, яка є основним стратегічним викликом сьогодення.

Виконуючи аналіз дослідження за допомогою даних, які щомісячно отримує Торговельно-промислова палата (ТПП) України та безпосередньо ТПП міста Харкова не можливо не звернути увагу на інвестиційну ситуацію, яка впливає безпосередньо для сучасних підприємств в умовах мінливого середовища дуже важливою. Формуються взаємопов'язані завдання: забезпечення ефективної поточної діяльності (для підтримки життєздатності) та розвиток роботи підприємств (для досягнення конкурентної стійкості в майбутньому). З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інвестиційне середовище в країні зазнало значних змін. Попри серйозні виклики Україна продовжує залучати інвестиції, адаптуючи свою економічну політику до нових реалій.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) у 2022 році різко скоротилися, однак у 2023–2024 роках спостерігається поступове зростання. Основними напрямками іноземних інвестицій стали:

- енергетичний сектор, включаючи відновлювані джерела енергії.
- аграрний сектор, особливо виробництво та експорт продовольства.
- технологічні та ІТ-компанії, що демонструють високу гнучкість та здатність працювати в умовах кризи.

В свою чергу внутрішні інвестиції українських підприємств та інвестори свого роду адаптувалися до військових умов, спрямовуючи кошти на:

- відновлення зруйнованої інфраструктури.
- розвиток військової промисловості та технологій подвійного призначення.
- підтримку малого та середнього бізнесу, що залишається важливим фактором економічної стійкості.

Міжнародні фінансові організації, такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Європейський банк реконструкції та розвитку, продовжують підтримувати економіку нашої держави шляхом введення державних програм підтримки бізнесу, такі як кредитні пільги, субсидії та інвестиційні гарантії.

Основні перешкоди для залучення інвестицій можливо відділити наступні: військові ризики та руйнування критично важливої інфраструктури, обмежений доступ до дешевих кредитних ресурсів, відтік робочої сили та кваліфікованих фахівців за кордон.

Перспективи розвитку, незважаючи на труднощі в Україні є, бо ведеться робота зі створення сприятливих умов для інвесторів, включаючи податкові пільги та захист капіталовкладень, очікується збільшення інвестицій у відновлення України після закінчення бойових дій. Таким чином, інвестиційна ситуація в Україні залишається складною, але демонструє позитивні тенденції завдяки внутрішнім ініціативам, міжнародній підтримці та адаптації бізнесу до нових умов. Підприємства в умовах військових проблем стикаються із низкою серйозних ризиків, які можуть вплинути на їх фінансову стійкість, операційну діяльність та майбутній розвиток. Основні ризики включають: руйнування виробничих потужностей, складів, офісів у результаті втрати обладнання та запасів через ракетні удари, диверсії або мародерство, труднощі з поставками та комплектуючими через блокування проведення маршрутів, обмежений доступ до портів

та міжнародних торговельних шляхів, дефіцит палива та енергоресурсів, що ускладнює роботу виробничого підприємства.

Підприємства стикаються з кадровими ризиками: втрата кваліфікаційних кадрів, підвищена психологічне навантаження, складнощі найму постійного складу працівників в умовах невизначеності.

Неможливо ігнорування юридичних та регуляторних ризиків Зміни у законодавстві, пов'язані з воєнними положеннями (наприклад, податкові реформи, мобілізація), можливість стратегічної націоналізації, обмеження на валютні операції та зовнішньоекономічні діяльності. Репутаційні ризики дають також негативний відтінок, кіберзагрози.

Розвиток бізнесу малого та середнього відбувається завдяки стійкості і винахідливості підприємців, які навіть у складні часи не готові закрити власну справу.

Як показує досвід [1], компанії часто використовують комбінацію різних підходів до досягнення своєї мети. Найбільш ефективним є поєднання структурного поділу і гнучкого контексту, оскільки структурна стратегія забезпечує поділ через відмінності в природі досліджень і операційної діяльності, тоді як контекстуальна модель сприяє їхній інтеграції та взаємодії [2]. Однак поєднання дослідної та експлуатаційної діяльності в одній організації має певні недоліки [3]. Одним із основних ризиків є негативний ефект навчання, коли методи, характерні для операційної діяльності, застосовуються в дослідницьких процесах, і навпаки – експериментальні підходи проникають у рутинні завдання, що може знижувати ефективність обох напрямків [4]. Одним зі способів зменшення внутрішніх протиріч між дослідженнями та операційною діяльністю, а також вирішення конфліктів між ними, є винесення науково-дослідних (рідше – операційних) підрозділів за межі компанії через створення стратегічних альянсів. Ця модель передбачає співпрацю різних організацій для проведення як дослідної, так і операційної діяльності. У таких партнерствах компанії об'єднують зусилля для використання та розширення наявних знань. Якщо ж головною метою є створення нових знань, то співпраця будується на основі спільної науководослідної діяльності [2].

Традиційна модель поєднання досліджень та експлуатаційної діяльності в межах однієї компанії може бути неефективною.

Дослідження [2] показують, що продуктивність компанії може знизитися, коли вона одночасно розробляє нову продукцію на основі інноваційних знань і вдосконалює вже наявні продукти. Це зумовлено браком досвіду в таких поєднаннях і необхідністю застосовувати несистемні процедури всередині компанії, що ускладнюють координацію, маркетинг і розробку. Натомість залучення стратегічних альянсів або поглинання інших компаній дозволяє швидко отримати доступ до нових знань і компетенцій без ризику створення внутрішніх конфліктів в компанії [3]. У таких випадках компанія отримує прямий контроль над зовнішніми знаннями, навіть якщо вони кардинально відрізняються від її внутрішніх ресурсів, без потреби в їхній схожості чи комбінації. Отже, найбільш ефективною моделлю є поєднання зовнішніх досліджень (через альянси) та внутрішньої експлуатації, адже успіх операційної діяльності напряму залежить від здатності компанії ефективно використовувати власні знання та компетенції у знайомих сферах [4]. Таким чином, кожен із підходів до організаційної стратегії потребує специфічних управлінських рішень з боку керівництва компанії. Так, структурна стратегія вимагає створення ефективної системи обміну знаннями між науково-дослідними та операційними підрозділами, а також механізмів їхньої інтеграції; послідовна структура акцентує проблему керування переходами між дослідженнями та експлуатацією, оскільки розмежування цих процесів у часі може викликати труднощі в адаптації компанії; міжорганізаційна стратегія потребує розробки індивідуальних управлінських моделей для бізнес-одиниць, що займаються дослідженнями та експлуатаційною діяльністю, що передбачає налаштування стилю керівництва, систем винагороди та інших механізмів, необхідних для подолання організаційної інерції [2]. Попри те, що міжорганізаційна стратегія сьогодні розглядається як один із найефективніших методів в сучасних умовах, що доказує необхідність комплексного підходу при реалізації стратегії збереження та розвитку підприємств

Список бібліографічних посилань

1. Решетняк, О. І., Сахненко, О. І. (2020). Особливості управління науково-інноваційними системами в умовах економіки знань. *Бізнес Інформ*, 2, с. 225–235.

2. Решетняк, О. І., Іванова, О. А., Данько, А. Т. та Юрченко, О. К. Організаційна амбідекстерія та інновації: теоретичний підхід. *Бізнес Інформ*, [online] 1, с. 13–25. Available at: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-13-25> [Access 12. Feb. 2025].

3. Скотнікова, Л. П., Угрімова, І. В. (2022). Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. *Вісн. НТУ «ХПІ» (економічні науки)*, 19 (1295), с. 19–22.

4. Яременко, О. Л., Тимохова, Г. Б. (ред.). (2021). *Підготовка економістів в умовах постійної невизначеності: думки професіоналів* [online]. Харків: Вид-во НУА, 138 с. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/2172> [Access 04. Jan. 2025].

References

1. Reshetnyak, O. I., Sakhnenko, O. I. (2020). Peculiarities of management of scientific and innovative systems in the conditions of knowledge economy. *Business Inform*, 2, pp. 225–235.

2. Reshetnyak, O. I., Ivanova, O. A., Danko, A. T. and Yurchenko, O. K. Organizational ambidexterity and innovation: a theoretical approach. *Business Inform*, [online] 1, pp. 13–25. Available at: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-13-25> [Access 12. Feb. 2025].

3. Skotnikova, L. P., Ugrimova, I. V. (2022). Ugrimova The role of investment strategy in the development of an enterprise. *Bull. NTU «KhPI» (economic sciences)*, 19 (1295), pp. 19–22.

4. Yaremenko, O. L., Tymokhova, G. B. (eds.). (2021). *Training economists in conditions of constant uncertainty: opinions of professionals* [online]. Kharkiv: PUA, 138 p. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/2172> [Access 04. Jan. 2025].